

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АСИНХРОННЫХ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВЗОВ

Хамидов О.Р.

д.т.н., заведующий кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета

Келдибеков З.О.

ассистент кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»,
Ташкентского Государственного Транспортного Университета

Эргашев О.Э.

ассистент кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»,
Ташкентского Государственного Транспортного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6397534>

Аннотация: Диагностика неисправностей подшипников качения асинхронного тягового электродвигателя (АТЭД) локомотивов с применением искусственных нейронных сетей. Для контроля и диагностики технического состояния подшипниковых узлов АТЭД локомотивов используются программно-аппаратный комплекс и методы анализа данных. Проанализированы методы и разновидности диагностирования асинхронных тяговых электродвигателей электровозов
Ключевые слова: нейронная сеть, АТЭД, диагностика, программно-аппаратный комплекс.

Введение

Вибрационная диагностика объединила задачи определения и прогноза технического состояния машин и оборудования по их вибрационному состоянию. Вибрационная диагностика проводится на работающих машинах и механизмах, как при эксплуатации, так и при установке на стенде.

Вибрационная диагностика - это функциональная диагностика определяющая техническое состояние работающего оборудования по анализу вибрации данного оборудования.

Вибродиагностика решает задачи по выявлению причин повышенного уровня вибрации агрегатов и обнаружению скрытых дефектов конструкций. Другими словами, вибродиагностика – это метод неразрушающего контроля машин, механизмов, узлов и агрегатов.

Вибрация – это неконтролируемое хаотичное или закономерное движение массы тела.

Наиболее часто встречающиеся причины вибрации:

- дисбаланс;
- эксцентриситет;
- износ деталей машин;
- скрытый дефект детали;
- внутренние напряжения конструкции;
- электромагнитные влияния;
- воздействие иных внешних факторов.

Преимущества вибродиагностики:

- широкая информативность, так как в вибрации содержится вся информация о рабочих процессах;
- высокая чувствительность к возникающим неисправностям;
- достаточная простота технологии измерения, по сравнению с другими видами диагностирования, а также ее высокая точность;
- широкие возможности автоматизированного анализа результатов измерения.
- позволяет находить скрытые дефекты;
- как правило, не требует сборки-разборки оборудования;
- малое время диагностирования;
- возможность обнаружения неисправностей на этапе их зарождения.

Основная задача вибродиагностики показать возможность контроля технического состояния оборудования по вибрации этого оборудования, а также рассмотреть назначение и возможности систем вибрационного мониторинга и диагностики роторного оборудования.

Назначением вибрационной диагностики в процессе эксплуатации оборудования является обнаружение изменений и прогноз развития не вибрационного, а технического состояния, причем каждого из его элементов, для которого существует реальная вероятность отказа в период между ремонтами. Для этого измеряется не только низкочастотная и среднечастотная, но и высокочастотная вибрация, а также используются более сложные, чем при мониторинге, методы анализа вибрации, позволяющие получать полный объем диагностической информации. На данной статье мы будем рассматривать методы диагностирования один из важнейших частей а.т.д. которая является подшипников качения[1,2,5].

Методы диагностирования подшипников качения работающей машины, основаны на анализе вибрации, создаваемой силами трения в подшипниках.

Специфика сил трения качения во вращающихся узлах машин такова, что при отсутствии дефектов в подшипниках качения они стабильны по времени. При недостаточной точности изготовления подшипника, его монтажа в посадочном месте, а также при износе поверхности трения, силы трения в этом подшипнике перестают быть стабильными и зависят от угла поворота вращающегося кольца или сепаратора.

Постоянная сила трения возбуждает случайную вибрацию подшипника в широкой полосе частот. Максимум ее спектральной плотности обычно приходится на частоты порядка 2-10 кГц. Частота спектральной плотности зависит в первую очередь от скорости вращения и размеров подшипника, качества поверхностей трения и смазки. При появлении дефектов а, следовательно, нестабильности силы трения, возбуждаемая случайная вибрация становится нестационарной, т.е. величина спектральной плотности на любой частоте периодически изменяется во времени. Именно нестационарность случайной вибрации подшипниковых узлов является объективным признаком появления дефектов трущихся поверхностей в подшипниках качения[1,4,5].

Количественные характеристики нестационарной случайной вибрации определяются в результате спектрального анализа огибающей этой вибрации. Нестационарность, представляющая собой амплитудную модуляцию высокочастотной вибрации периодическим процессом, например, с периодом вращения узлов подшипника, приводит к тому, что в спектре огибающей кроме случайных составляющих появляются еще и гармонические, с частотой вращения этих узлов. В результате по частотам появившихся составляющих определяются виды имеющихся в подшипнике дефектов (идентификация), а по превышению амплитуд этих составляющих над линией фона - глубина каждого из обнаруженных дефектов[1,2]..

Этот метод анализа сигналов вибрации (метод огибающей) позволяет обнаружить и идентифицировать все основные виды дефектов, определяющих ресурс подшипниковых узлов. Для обнаружения сильно развитых дефектов анализируются прямые спектры вибрации.

Возможные варианты применения виброакустической диагностики:

- в эксплуатации;

– для диагностирования агрегатов поступающих в ремонт и направляемых после ремонта в эксплуатацию.

Конструктивно система для виброакустической диагностики выполнена на базе нескольких устройств: акселерометр, тензометрический усилитель, четырехканальный аналого-цифровой преобразователь, связанный с компьютером по интерфейсу USB. Обязательным условием использования комплекса является измерение вибрации в контрольных точках в установившемся режиме исследуемого объекта(рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема проведение вибродиагностической метод

Технические характеристики основных устройств разработанного комплекса

Тензоусилители серии DPM-700В обладают функциями высокую точности и стабильности измерений деформации, функции автоматического разделение несущий частоты, фуекции компаратора и сохранения настроек параметров в энергозависимой памяти.

Количество измерительных каналов – 1.

Соответствующее сопротивление моста – от 50 1000 Ω .

Напряжение моста – 2В/0.5В переменного тока rms, переключатель.

Сопротивление – в пределах $\pm 2\%$ (± 1000 $\mu\text{m}/\text{m}$).

Емкостное сопротивление – 2000pF.

Чувствительность – 0.2В или больше.

Характеристика передачи – 2 полюсной фильтр Баттеворта.

Частота отсечки – 6 шагов 10, 30, 100,1 к Гц и F (flat).

Отношение сигнал/шум – 46 дБ или выше.

Габаритная масса – 49 x 128.5 x 262.5 мм (без выступов), около 1.4 кг.

Применяемые датчики:

Для измерения виброускорения - акселерометры типа ASH-A-100 со встроенными преусилителями или им аналогичные.

Для измерения оборотов - датчики частоты вращения: ДО-01; ФД-02 или аналогичные им по характеристикам.

Характеристики акселерометр ASH-A-100 :

Ном. выход. сигнал: 0.5мВ/В (1000х10 –6 дефор.) ±20% (±25% для AS-10В).

Нелинейность: ±1%ПШ (полной шкалы).

Гистерезис: ±1%ПШ.

Гистерезис: ±1%ПШ.

Входное сопротивление: 120 Ω ±5%.

Выходное сопротивление: 120 Ω ±5%.

Рекомендованное питание: 1 ... 3В .

Безопасное питание: 6В .

Поперечная чувствительность : ±2%.

Температурный диапазон:–10 ...+60 °С.

Коеффициент демпфирования: ~0.64 (при 23°С).

Безопасная перегрузка: 300%.

Масса: ~ 13г.

Кабель: 4-х проводн. (0.08мм²) виниловый, в экране, длина 5м, 3.2мм

Объектом диагностирования при эксперименте является подшипник качения вспомогательного электродвигателя. В процессе проведения эксперимента контролировались следующие параметры – составляющие спектров вибрации, создаваемые силами трения в подшипниках. Контрольные точки для измерения - подшипниковые щиты. Питание асинхронного электродвигателя при проведении эксперимента осуществляется от автономного инвертора напряжения.

С помощью разработанной системы диагностирования проведена оценка технического состояния подшипников, проводилась виброакустическая диагностика подшипников. Для проведения эксперимента в подшипниках асинхронного двигателя были созданы

следующие неисправности: дефект наружного кольца подшипника (углубление в наружном кольце подшипника со стороны тел качения) и дефект тела качения подшипника. Диагностические признаки заданных дефектов, обнаружение и идентификация которых возможна при диагностике подшипников качения выявлялись по однократным измерениям спектра огибающей вибрации [5-7].

Графически виброакустический сигнал представляется в виде спектра частот вибраций вызванных работой всего подшипникового узла (рисунок2)

Рисунок 2 – Спектр сигнала подшипникового узла буксы без дефекта

Если узел (подшипник) полностью исправен, правильно собран и сбалансирован (идеальный случай), то в спектре виброакустического сигнала будет содержаться только частоты колебаний, вызванные вращательным

движением деталей узлов этого механизма, то есть оборотные. При наличии дефекта в узле амплитуда сигнала возрастает. Также в спектре его колебаний появятся дополнительные гармонические составляющие, характеризующие этот дефект[8-12].

Дефект наружного кольца подшипника приводит к появлению коротких ударных импульсов при контакте каждого тела качения с раковиной (трещиной). В результате появляется ряд гармоник с повторяющимися частотами в спектре огибающей высокочастотной вибрации, причем число этих гармоник достаточно велико, а их амплитуда слабо снижается с ростом, см. рисунок 3.

Рисунок 3 – Спектр огибающей вибрации при дефекте наружного кольца

Используемый метод вибродиагностики подшипниковых узлов асинхронных тяговых двигателей позволит проводить оценку и прогноз состояния механических узлов. Это позволит сократить общий простой высокоскоростных электропоездов и повысить качество обслуживания асинхронных тяговых двигателей.

Библиографический список:

1. Неразрушающий контроль технического состояния горных машин и оборудования: учеб. пособие / Н.А. Баркова, Ю.С. Дорошев. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2009. – 157с.
2. Диагностика асинхронного электропривода по данным измерений рабочего режима/ Сивокобыленко В.Ф. Полковниченко Д.В., Кукуй К.А. – Донецкий национальный технический университет:.
3. Оптимизация методов диагностики подшипников качения по высокочастотной вибрации: "Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования". Выпуск 15. / Н.А. Баркова. - Ассоциация ВАСТ, 2002.
4. Хамидов О. Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / О. Р. Хамидов, А. В. Грищенко // VIII Междунар. науч.-технич. конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – СПб.: ПГУПС, 2013.- С. 174-176.

5. Грищенко А. В. Новые электрические машины локомотивов: учеб. пособие для вузов ж. д. транспорта / А. В. Грищенко, Е.В. Козаченко. - М.: Учеб. метод. по образованию на ж. д. транспорте, 2008. – 271 с.

6. Хамидов О.Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта/ О.Т.Касымов/ Международная научная конференция «Высокие технологии и инновации в науке» - СПб.:2017. – С. 67-76.

7. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.

8. Агунов А. В. Использование нейро-нечетких диагностических моделей при оценке технического состояния электрооборудования тепловоза / А. В. Агунов, А. В. Грищенко, В. А. Кручек, В. В. Грачев // Электротехника. – 2017. – № 10. – С. 14 – 18.

9. Зарифьян А. А. Динамические процессы в асинхронном тяговом приводе магистральных электровозов: монография / А. А. Зарифьян Ю. А. Бахвалов. – М.: Маршрут, 2006. – 372 с.

10. Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н. Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - № 4(37). - С. 60-67.

11. Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачёв, Ю. В. Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012. - № 7. – С. 36-40.

12. Kanika G. A review on fault diagnosis of induction motor using artificial neural networks / G. Kanika, K. Arunpreet // Intern. Journal of Science and Research – 2014. – iss. 7. – p. 680 – 684.